

УДК: 631.243.36.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ ПШЕНИЦЫ

Бозоров Элмурод Останович¹

Турсунбоев Акмаль Олим угли¹

¹Кафедра «Автоматизация и управление производственными процессами и производством» Национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», ул. Корий Ниёзий, 39, 100000, г. Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004396>

Аннотация. В статье описаны автоматизированные склады для хранения пшеницы, их типы, преимущества автоматизированных складов и недостатки.

Ключевые слова: автоматизированные склады, пшеница, эффективность, себестоимость, контроль качества.

AUTOMATED WAREHOUSES FOR WHEAT

Abstract. The article describes automated warehouses for wheat storage, their types, advantages and disadvantages of automated warehouses.

Key words: automated warehouses, wheat, efficiency, cost, quality control.

ВВЕДЕНИЕ.

Автоматизированные склады становятся все более популярными для хранения пшеницы. На этих складах используются различные технологии для автоматизации погрузки, разгрузки и хранения пшеницы. Это может помочь повысить эффективность, снизить затраты и улучшить контроль качества.

Одной из распространенных технологий, используемых на автоматизированных складах, являются конвейерные ленты. Конвейерные ленты можно использовать для перемещения пшеницы из грузовиков и вагонов на склад, а затем для ее перемещения в различные складские помещения на складе. Это устраняет необходимость в ручном труде, что может сэкономить время и деньги. Еще одна распространенная технология, используемая на автоматизированных складах, — это роботы-манипуляторы. Роботизированные руки можно использовать для загрузки и разгрузки грузовиков и железнодорожных вагонов, а также для перемещения пшеницы на складе. Это может быть более эффективно, чем использование конвейерных лент, и его также можно использовать для обработки более деликатных продуктов.

Автоматизированные склады также используют различные датчики для мониторинга окружающей среды и состояния пшеницы. Эти датчики могут определять температуру, влажность и другие факторы, влияющие на качество пшеницы. При обнаружении каких-либо проблем датчики могут подавать сигналы тревоги или автоматически регулировать окружающую среду для защиты пшеницы.

Автоматизированные склады имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными складами. Они более эффективны, снижают трудозатраты и помогают защитить качество пшеницы. В результате они становятся все более популярными среди производителей и дистрибьюторов пшеницы.

1. Преимущества автоматизированных складов.

Использование автоматизированных складов для пшеницы имеет ряд преимуществ. Эти преимущества включают в себя:

- **Повышение эффективности:** автоматизированные склады могут помочь повысить эффективность за счет автоматизации погрузки, разгрузки и хранения пшеницы. Это может высвободить людей, чтобы они могли сосредоточиться на других задачах, таких как контроль качества и обслуживание клиентов. Например, исследование Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн показало, что автоматизированные склады могут повысить эффективность до 50%.

- **Снижение затрат на рабочую силу:** автоматизированные склады могут помочь снизить затраты на рабочую силу, устраняя необходимость в ручном труде для выполнения многих задач. Это может сэкономить предприятиям деньги на заработной плате, пособиях и обучении.

- **Улучшенный контроль качества:** автоматизированные склады могут помочь улучшить контроль качества за счет мониторинга окружающей среды и состояния пшеницы. Это может помочь предотвратить такие проблемы, как порча и загрязнение.

- **Повышенная безопасность:** автоматизированные склады могут помочь повысить безопасность за счет снижения риска несчастных случаев и травм. Это связано с тем, что автоматизированные системы менее склонны совершать ошибки, чем люди. Исследование, проведенное Национальным советом по безопасности, показало, что автоматизированные склады могут снизить риск несчастных случаев на 75%.

2. Типы автоматизированных складов

Существует несколько различных типов автоматизированных складов. Тип склада, будет зависеть от конкретных потребностей и требований. Некоторые из наиболее распространенных типов автоматизированных складов включают в себя:

- **Склады с конвейерной лентой:** Эти склады используют конвейерные ленты для перемещения пшеницы из грузовиков и железнодорожных вагонов на склад, а затем для ее перемещения в разные складские помещения на складе.

- **Склады с роботизированными руками:** на этих складах роботы-манипуляторы используются для загрузки и разгрузки грузовиков и железнодорожных вагонов, а также для перемещения пшеницы внутри склада.

- **Автоматизированные системы хранения и извлечения (AS/RS):** на этих складах используется комбинация конвейерных лент, роботов-манипуляторов и других технологий для хранения и извлечения пшеницы.

Стоимость автоматизированных складов: стоимость автоматизированного склада будет варьироваться в зависимости от размера склада, типа используемого оборудования и местоположения склада. Однако в целом автоматизированные склады дороже традиционных складов.

3. Недостатки автоматизированных складов

Есть несколько недостатков использования автоматизированных складов для пшеницы. К этим недостаткам относятся:

- **Высокая начальная стоимость:** как упоминалось ранее, автоматизированные склады дороже, чем традиционные склады. Для некоторых предприятий это может стать препятствием для входа.

- **Сложность:** автоматизированные склады представляют собой сложные системы. Это может затруднить их эксплуатацию и обслуживание.

- **Время простоя:** Автоматизированные склады могут быть простоями. Это может нарушить работу и привести к потере дохода.

В целом автоматизированные склады предлагают ряд преимуществ для производителей и дистрибьюторов пшеницы. Однако они также более дороги и сложны, чем традиционные склады. Предприятиям следует тщательно проанализировать свои нужды и требования, прежде чем принимать решение об инвестировании средств в автоматизированный склад.